

USO DO IVCF-20 EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14816654

PEREIRA, Rafaela Aparecida¹
COUTINHO, Juliana de Souza Lima²
DIAZ, Flavia Batista Barbosa de Sá³

Objetivo: relatar a experiência da aplicação do instrumento Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF) em idosos residentes de uma instituição de longa permanência. **Contexto:** relato de experiência realizado por graduandos do curso de enfermagem em uma instituição de longa permanência para idosos do município de Viçosa. **Descrição das atividades:** o IVCF foi utilizado como instrumento de coleta de dados e identificação de demandas. Este se constitui de um instrumento simples e de rápida aplicação (5 a 10 minutos), que avalia as principais dimensões consideradas preditoras de declínio funcional em idosos: idade, autopercepção da saúde, atividades de vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e presença de comorbidades múltiplas. A cada domínio avaliado é atribuída uma pontuação que ao final pode somar de 0 a 40, sendo que 0 é o menor índice de vulnerabilidade clínico funcional e 40 é o maior nível, que indica fragilidade. **Resultados:** a aplicação foi realizada com 38 idosos sendo 26 mulheres e 12 homens, a utilização do IVCF permitiu identificação das demandas prioritárias para ações em saúde, uma vez que por meio dele percebeu-se a recorrência de polifarmácia e vulnerabilidade nos domínios de cognição e mobilidade, tornando possível uma atuação direcionada para as necessidades reais dos pacientes e intervenções mais eficazes. **Considerações Finais:** a utilização do IVCF acontece de maneira simples, permitindo a rápida identificação de demandas prioritárias, tornando-se assim um instrumento de grande valor nas ações de enfermagem. Dessa maneira as melhorias para os idosos poderão ser direcionadas para um cuidado mais específico.

Fonte de financiamento: Projeto sem fins lucrativos e sem financiamento.

Conflito de interesse: Não possui.

Descritores: Envelhecimento; Idosos; Instituição de Longa Permanência para Idosos.

¹ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: rafaela.aparecida@ufv.br

² Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: jslcoutho@gmail.com

³ Docente no curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: flaviabatista@ufv.br